

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 05 Nashr: 02 (2026)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ПРИ ИХ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ДВУЯЗЫЧНЫХ СЛОВАРЯХ УЧЕБНОГО ТИПА

Баратова Ситора Рашидовна

преподаватель кафедры «Узбекского и русского языков» “University of economics and pedagogy”

NOTM e-mail: rbaratova.1980@gmail.com

Аннотация: *Статья посвящена проблемам, связанным с переводом фразеологизмов в двуязычном словаре учебного типа. На примере русских фразеологизмов показано, что в случае отсутствия фразеологического соответствия в переводящем языке, нефразеологический перевод зачастую оказывается недостаточным, и целесообразно дополнить его комментарием, касающимся образной основы фразеологизма. При наличии фразеологического соответствия случаи полной эквивалентности крайне редки. Фразеологизмы исходного и переводящего языков обнаруживают различия в образной основе, актуальном значении, сочетаемости и распространенности. Поскольку эти различия могут послужить причиной ошибок в употреблении и при переводе фразеологизмов, они заслуживают отражения в словарной статье.*

Ключевые слова: *фразеологизм, учебный словарь, приёмы перевода, эквивалент, нефразеологический перевод, актуальное значение, валентность эквивалентных фразеологизмов.*

Введение

Перевод фразеологизмов в рамках их словарного описания представляет собой вдвойне сложную задачу. Во-первых, в этом случае требуется подобрать для фразеологизма соответствие, которое было бы уместным не в одном конкретном контексте, а — гипотетически — в любом контексте с ним. Во-вторых, возможность воспользоваться некоторыми приемами, облегчающими перевод фразеологизмов, например, в художественной литературе (такими, как компенсация или калькирование), в учебной фразеографии существенно ограничена.

В теории перевода принята точка зрения, в соответствии с которой фразеологизм предпочтительно переводить фразеологизмом [2, с.57]. Однако при составлении словаря реализация этого принципа не всегда возможна.

Так, большое количество русских фразеологизмов не имеет в узбекском языке фразеологических соответствий, позволяющих точно передать их актуальное значение и стилистическую окраску, и в словаре традиционно переводится с помощью лексем и свободных сочетаний слов — например, прекрасный (нежный, слабый) пол – хотин-қизлар (жинси) Перевод из двух или трёх однословных лексем встречается довольно часто: в глаза кому – тўппа-тўғри, дангал, юзига (бетига), ни в одном глазу – сира, ҳеч, асло, белая кость – оқсуяк, зодагон.

При нефразеологическом переводе фразеологизмов утрачивается образность, которая в некоторых случаях может быть значимой для их употребления. Образная основа может влиять и на употребление фразеологизмов в контекстах, поэтому информация о ней важна для пользователя словаря. Частично компенсировать смысловые потери при указании нефразеологических соответствий в словарной статье позволяет описание образной основы идиомы в комментарии.

Но и в тех случаях, когда у русских фразеологизмов есть соответствия в узбекском языке, их словарное описание требует осторожности. А.Н. Баранов и Д.О. Добровольский указывают на то, что абсолютными эквивалентами в других языках фразеологизмы обладают редко. Это объясняется не столько их национально-культурным своеобразием, сколько несовпадением техники номинации [1, с. 252].

Действительно, проанализированные нами русские фразеологизмы не имеют абсолютных эквивалентов в узбекском языке. При сходстве актуального значения фразеологизмы двух языков различаются внутренней формой, а при сходстве образной основы — оттенками значения и особенностями употребления.

Основная часть

Таким образом, в словарных статьях к рассмотренным фразеологизмам перевод в виде одного, хотя и очень близкого, соответствия был бы недостаточным. Кроме того, поскольку ошибки в использовании фразеологизмов часто возникают из-за языковой интерференции в словаре учебного типа, предназначенном для учащихся, целесообразно указывать на то, как отличаются друг от друга по семантике фразеологизмы исходного и переводящего языков. Выполнить эту задачу отчасти могут и примеры употребления фразеологизма, данные с переводом, из которых становится очевидно, что в зависимости от контекста он может переводиться по-разному.

Кроме того, различия между фразеологизмами двух языков, близкими по образной основе, могут быть связаны не с их семантической структурой, «набором» значений, а с особенностями употребления — например, с заполнением валентностей субъекта и объекта [3, с. 7]. Так, например, узбекский фразеологизм бошдан оёқ (букв. с головы до ног) допускает употребление, как с одушевленным, так и с неодушевленным объектом: Бу икки улфат ахёнда мана шундай дилкашлик қилганларида суҳбат бошдан оёқ икки мавзудан четга чиқмас эди. (А.Каҳҳор) – Их беседа с головы до ног не выходила за пределы двух тем; Газета бошдан оёқ интизомни яхшилашга қаратилган эди. (П.Қодиров, Уч илди) – Газета с головы до ног была посвящена улучшению дисциплины. Русский фразеологизм с головы до ног имеет более узкое значение, употребляется лишь по отношению к человеку (лицу)

Если сочетаемость русского фразеологизма ограничена глаголами, характеризующими действия человека, то его узбекский коррелят отличается большей широтой: бошдан оёқ бирор нарсани текширмақ (с головы до ног проверить что-либо); бошдан оёқ хато ёзмақ (с головы до ног написать неправильно); бошдан оёқ кезиб чиқмақ (с головы до ног объездить) и т.д. В русско-узбекских словарях такие различия между русскими фразеологизмами и их

узбекскими эквивалентам не зафиксированы.

Но, на наш взгляд, поскольку специфика сочетаемости фразеологизма существенна для её перевода, она заслуживает указания в словаре. Этот пример также свидетельствует о необходимости при подборе соответствий для двуязычного учебного фразеологического словаря обращать внимание на их сочетаемостные, синтаксические и прагматические особенности, данные о которых могут быть получены с помощью корпусного анализа.

Различия между фразеологизмами двух языков могут быть связаны и со степенью их распространённости.

На необходимость принимать во внимание распространённость фразеологизмов при подборе соответствий для словарной статьи указывает и Д.О. Добровольский. По его словам, при составлении словаря следует уделять наибольшее внимание функциональной эквивалентности, то есть тому, может ли соответствие переводящего языка употребляться в тех же ситуациях, что и фразеологизм исходного языка. Различия между фразеологизмами исходного и переводящего языков не исчерпываются теми, что были перечислены выше. Так, фразеологизмы двух языков могут отличаться друг от друга своей пропозициональной формой, допускать или не допускать отрицания, употребления в повелительном наклонении или в форме первого лица, по-разному сочетаться с модальными глаголами или образовывать формы пассивного залога. Многим из этих различий не уделялось достаточного внимания в существующих фразеологических словарях, отчасти из-за необходимости сохранять словарное толкование кратким. Однако они могут становиться причиной ошибок при употреблении фразеологизмов и в том числе при переводе. По этой причине они заслуживают детального изучения (например, с помощью корпусного анализа) и описания в словаре.

То, насколько подробным может быть словарное описание фразеологизмов исходного и переводящего языков, во многом зависит от типа словаря. В словаре необходима информация о различии в семантике между фразеологизмами двух языков, и — в случае существования в переводящем языке нескольких частичных эквивалентов — о различиях между ними

При составлении словаря учебного типа также заслуживает внимания и синонимия фразеологизмов в исходном языке. С одной стороны, необходимость фиксировать различия между близкими по значению идиомами в каждом из двух языков усложняет задачу словарного описания фразеологизмов.

Заключение

С другой стороны — сопоставление целых синонимических рядов и семантических полей позволяет более точно подбирать межъязыковые. Таким образом, перевод фразеологизмов в двуязычном словаре учебного типа связан со множеством трудностей, решение которых в большинстве случаев требует индивидуального подхода. Но именно их существование делает задачу создания двуязычных словарей учебного типа особенно актуальной.

Литература

1. Баранов А.Н., Добровольский Д.О. Аспекты теории фразеологии. М.: Знак, 2008. – 656 с.
2. Комиссаров В.Н. Пособие по переводу с английского языка на русский. Ч. 1: Лексико-фразеологические основы перевода. М.: Изд-во лит. на иностранных языках, 1960. – 175 с.
3. Парина И.С. Описание фразеологизмов в двуязычном словаре как переводческая проблема». Вестник Московского университета. Сер. 22. Теория перевода. 2012. – № 3.